

O MUNDO ATRAVÉS DO PH: UMA PROPOSTA DE CONTEXTUALIZAÇÃO

Suzielly Raíssa Fernandes Jesus^{1*}; Nicole Alves dos Santos¹; Ana Laura Quevedo¹; Lara Fernanda Lopes Marques Silva¹; Lázara Yara Ferreira Valverde (PQ)¹; Sâmella Luiz de Souza (PQ)¹

¹Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira/ Secretaria de Estado de Educação de Goiás/ Seduc-GO

Resumo

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida na disciplina de Iniciação Científica com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, do Centro de Ensino Integral João Roberto Moreira. O objetivo desse estudo foi medir o pH de shampoos e condicionadores de diferentes marcas e compará-los, além de aplicar um questionário para avaliar o conhecimento dos estudantes sobre o pH. No shampoo, o pH indica a capacidade do produto de abrir as cutículas do cabelo durante a lavagem. Ele mede a concentração de hidrogênio e indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de substâncias ou elementos. O nível de pH nos cabelos é um bom indicativo da saúde dos fios, ajudando no tratamento e na restauração da maciez e do brilho. Além de favorecer a integridade cutânea, o pH ligeiramente ácido contribui para melhorar a estabilidade química e microbiológica do produto cosmético, aumentando sua eficácia. O ideal é usar shampoos com pH entre 4 e 5, que são levemente ácidos. Já os condicionadores devem apresentar um pH mais ácido, entre 3,5 e 4,5, para fechar as cutículas abertas pelo shampoo. Após os testes de laboratório, utilizando equipamentos apropriados, foram obtidos os seguintes resultados: o shampoo e o condicionador ELSEVE apresentaram pH muito alto, próximos de 8. O shampoo Seda teve pH 6, que é menos alcalino que o ELSEVE, e o condicionador apresentou pH 5, já considerado ácido. O pH do shampoo DOVE foi 6, e o do condicionador foi 4, o que é mais ácido do que os demais. O pH do shampoo DETÓX ficou em torno de 5, sendo o melhor dos produtos analisados, pois consegue abrir mais as cutículas capilares, enquanto seu condicionador, com pH 4, consegue selá-las ao final do tratamento. Ao finalizar a pesquisa, foi possível identificar o pH dos produtos selecionados. Na pesquisa realizada entre os estudantes, foi possível verificar que uma grande parte deles não conhece o conceito de pH e não sabe qual a sua função nos cabelos. A análise do questionário revelou os seguintes resultados: 39% dos alunos não sabem o que é pH, 38,4% sabem, 22,6% responderam "talvez" e 27,4% disseram que não acham importante saber o pH dos produtos. Quanto à função do pH no cabelo, 58,2% dos alunos não sabem, 28,1% sabem e 13,7% responderam "talvez". A partir deste estudo, foi possível apresentar aos alunos da escola a importância do pH, promovendo o autocuidado e integrando o conteúdo da química ao cotidiano dos estudantes.

Palavras-chave: PH, Contextualização, Cabelos.

*suzielly.jesus@educa.go.gov.br

10.5281/zenodo.14764322